

CIACT/SAD 09

(GT10 – Vida em Fronteiras)

Memórias em Travessia: diálogos sobre processos afetivos, ressonâncias e movências

Dra. Cristina Horta de Almeida (UFMG)

RESUMO

Pretende-se apresentar uma reflexão sobre o lugar da memória na reorganização dos nossos mundos, individuais e coletivos, a partir de inquietações geradas pelas vivências ocorridas no início da década de 2020. Durante os anos de 2022 e 2023, período aqui considerado como de transição, houve a escuta de professores, pesquisadores acadêmicos e artistas, que de alguma maneira trabalham com memória. Estar no mundo significa atuar nesse espaço no âmbito da linguagem e as narrativas orais surgem como lugar de uma perspectiva construída pela afetação das coisas que nos cercam. Assim, a proposta é verificar quais elementos se mostraram convergentes nos encontros gravados em vídeos para, então, caracterizar algumas das memórias que estamos produzindo para o futuro, uma vez que o conceito de memória por si só agrega não apenas a ideia de documento, mas também de imaginação. O artigo ancora-se principalmente em contribuições de Paul Ricoeur (2020).

Palavras-chave: memória; temporalidade; narrativa; afeto; imaginação.

ABSTRACT

It is intended to present a reflection on the place of memory in the reorganization of our worlds, individual and collective, based on concerns generated by experiences that occurred at the beginning of the 2020s. During the years 2022 and 2023, a period considered here as a transition, teachers, academic researchers and artists were listened to, who in some way work with memory. Being in the world means acting in this space within the scope of language and oral narratives emerge as a place for a perspective constructed by the affectation of the things that surround us. Therefore, the proposal is to verify which elements proved to be convergent in the video-recorded meetings to, then, characterize some of the memories that we are producing for the future, since the concept of memory in itself brings together not only the idea of a document, but also of imagination. The article is mainly anchored in contributions from Paul Ricoeur (2020).

Keywords: memory; temporality; narrative; affection; imagination.

INTRODUÇÃO

O que pode nos suscitar a expressão memórias em travessia? Para este trabalho, ela surgiu e ganhou força a partir de um misto de afetos que vieram à tona no início dos anos 2020. O planeta vivia sob o temor de um vírus que, por vezes, nos fez lembrar de obras literárias e

CIACT/SAD 09

audiovisuais que exploram o imaginário pós-apocalíptico. Não tivemos a raça humana aniquilada ou à beira da extinção, mas naquele momento havia realmente uma ameaça mundial: passávamos pelo ápice da pandemia da Covid-19. Assim, propor “memórias em travessia” foi oportuno para as aspirações de um projeto que começou a pensar sobre a condição humana, sobretudo no cenário brasileiro, e o fazer memória. Essa expressão é capaz de explicitar parte intrínseca do conceito de memória, que nos fala de uma percepção do passado que ressoa e se move no presente, mantendo uma comunicação com o futuro. Ao lidar com o devir, o vir a ser, e atento ao fato de que o conceito de memória também agrega uma ideia de imaginação (RICOEUR, 2007), o projeto carrega uma compreensão de memória do futuro.

Longe de qualquer ficção, a doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi inicialmente observada em Wuhan, China, em dezembro de 2019, e continuou o seu curso com diferentes ondas de impactos. Chegamos à atualidade ainda com casos de mortalidade pelo vírus, mas não mais em estado de emergência. Foi um longo percurso até atingir esse estágio. Uma história que parecia ter a sua origem em um lugar distante da vida brasileira, de repente nos confinou, alavancou complicações e nos trouxe o que ficou conhecido como o “novo normal”, expressão controversa usada pelos principais veículos de comunicação. Tornaram-se parte do nosso vocabulário cotidiano palavras como máscara, álcool em gel e quarentena.

Pensando em uma breve retrospectiva, no início do surto, o crescimento do número de óbitos pela pandemia foi motivado pelo ritmo lento de aplicações das doses de vacinação e reforço, pela resistência de parte da população ao imunizante e pelo surgimento de novas variantes virais. Houve uma mudança global nos hábitos cotidianos ao aderir a rituais de higienização sistemáticos, não respeitados por toda a população, o que inviabilizou uma intenção de pacto coletivo. O ambiente virtual foi abundantemente utilizado, fortalecendo a sociabilidade e o nomadismo virtuais. Porém, os obstáculos não se limitaram à inibição da propagação do vírus. Como efeito em cadeia, houve a verificação de um sistema de saúde insuficiente em diferentes países (mesmo em nações mais ricas), bem como o aumento da violência doméstica, da taxa de desemprego, da pobreza e da fome. Ainda que uma questão de saúde pública de importância internacional e os posteriores problemas sociais e políticos, chegamos a assistir ao

CIACT/SAD 09

negacionismo da ciência e uma intensificação no compartilhamento de informações falsas. Não estávamos todos “no mesmo barco”: o cenário provocado pelo vírus afetou de diferentes maneiras a cada um, chegando também a escancarar parte dos desafios há muito existentes dos grupos sociais mais vulneráveis.

Foi em outubro de 2021 que o Brasil atingiu o marco de seiscentas mil mortes pela Covid-19 (FURONI, 2021). “O vírus não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser, apenas humanos. Quem está em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial, seu modo de funcionamento que entrou em crise” (KRENAK, 2020, p. 05). Dois anos após um novo coronavírus descoberto, quando tudo parecia demais, tivemos a evidência de uma precariedade das normas morais sociais com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Enquanto compreendíamos que a Covid-19 não representava mais uma situação sanitária global crítica e passávamos a conviver com o vírus de outras maneiras, ataques militares russos levaram ao medo de uma terceira guerra mundial, um quadro que se estende até os dias atuais. Também acompanhamos as mortes de militantes e civis israelenses e palestinos. Com rivalidades desde antes da fundação do estado de Israel, em 1948, a partir de 2021 ocorreu uma série de conflitos na Faixa de Gaza, que se intensificou em outubro de 2023, quando o grupo Hamas realizou um ataque surpresa. Entre diferentes atrocidades noticiadas, tomamos conhecimento de crianças morrendo por inanição.

As tensões geopolíticas levaram o relógio do Juízo Final a marcar noventa segundos para a meia-noite em 2023, permanecendo com este horário até o momento. Prestes a completar oitenta anos de sua existência, esse mecanismo simbólico foi criado pelo Boletim de Cientistas Atômicos. O objetivo é avaliar os avanços científicos que envolvem os benefícios e riscos para a humanidade e, assim, influenciar as políticas públicas para proteger o planeta. A ideia é que, posicionando os ponteiros de um relógio segundo fatores como biossegurança e arsenais nucleares, quanto mais próximo à meia-noite, mais próximo de uma catástrofe mundial. Quatro anos após a Organização Mundial de Saúde (OMS) escancarar o quadro de pandemia, vivemos uma nova era de violência. Talvez, afinal, não estejamos tão longe da ficção.

As repercussões, desdobramentos e o impacto global desses acontecimentos, marcos do início de uma década que ainda nem chegou em sua metade, levou o projeto a pensar sobre a

CIACT/SAD 09

memória. Com a proposta de refletir sobre o momento após o ápice da pandemia da Covid-19 e as memórias que surgem a partir de então, o presente artigo traz como principal questão: a partir do registro de narrativas orais, quais elementos se mostraram convergentes para caracterizar uma memória do futuro, quando essas narrativas são produzidas enquanto processos de apreensão de um mundo que vive sob os efeitos de uma experiência singular como a de uma pandemia?

AS NOVE VOZES, O TEMPO DA ALMA E AS EMOÇÕES ENCARNADAS

As mudanças que se sucederam desde o surgimento do novo coronavírus pediram outros modos de olhar os espaços de encontros, as paisagens e os afetos, os lugares de amanhã. Foi preciso uma reorganização dos nossos mundos, individuais ou coletivos, para novas percepções das relações e de nós mesmos. Desde 2020, lidamos continuamente com os mais diversos reflexos da pandemia, impactos não completamente dimensionados pelas sociedades e que serão sentidos por muitos anos – concomitantemente com novas questões nos quadros político e econômico. Um tipo de contexto capaz de ilustrar a fragilidade das condições humanas e sociais, para o qual o pesquisador Márcio Seligmann-Silva (2005) aplica a noção de “era das catástrofes”.

Para Seligmann-Silva, o que caracteriza as sociedades contemporâneas é o fato delas serem diariamente acometidas por situações potencialmente traumáticas em qualquer dimensão da vida. As pessoas vivem traumas individuais e/ou coletivos e, como sobreviventes, podem contar sobre o que se passou por meio da construção narrativa. Rever o próprio percurso a partir da narrativa oral é um modo de ressignificar a experiência à luz do pensamento presente que, junto com as narrativas de outros indivíduos, torna esta fonte um potente instrumento para trazer à tona aspectos da história social. Assim, pensando na teoria da história oral, “É preciso preservar a memória física e espacial, como também descobrir e valorizar a memória do homem. A memória de um pode ser a memória de muitos, possibilitando a evidência dos fatos coletivos” (THOMPSON, 1992, p. 17). Ouvir pessoas que participaram como atores ou testemunhas de um evento é uma maneira de buscar fragmentos representativos – portanto, não a totalidade – de

CIACT/SAD 09

uma experiência.

Frente a todo esse cenário, surgiu o desejo de ir ao encontro da arte da escuta e tornar uma memória individual parte de uma ação coletiva. Ao buscar perceber o que estávamos construindo em 2022 e 2023, anos encarados neste trabalho como um período de transição, surgiram os registros audiovisuais de narrativas orais a partir dos afetos e marcas que se fizeram pelo novo coronavírus. Sem o intuito de realizar previsões, o foco era dimensionar alguns dos efeitos de todo um contexto histórico para, então, refletir sobre possíveis significados em produção. Também, não houve uma preocupação com uma pesquisa quantitativa, mas qualitativa, pautada por uma abordagem pensada a partir de aspectos subjetivos, sem lançar mão de um sentido poético. A preocupação, portanto, era prestar atenção àquilo que pulsava em cada voz, para, assim, estimular o pensamento sensível. Dessa maneira, o projeto procurou reunir diferentes vivências, impressões que, em uma certa medida, se encontram, compreendendo que ainda estamos nesse processo de produção de significados.

Como a materialidade faz parte da memória, foram planejadas conversas temáticas como um caminho para desenrolar as trocas com cada pessoa convidada. Assim, foram criadas as séries Cafezeiras, Macramês, Corporeidades e Lugares. As obras audiovisuais se fundamentaram na escuta de pessoas comuns, como professores, pesquisadores acadêmicos e artistas que, direta ou indiretamente, trabalham com a memória. São ao todo nove vozes sobre algumas das inquietações geradas a partir das vivências que ocorreram de março de 2020 a julho de 2023, registradas após a flexibilização das medidas sanitárias contra a Covid-19. Também, os participantes chegaram a contar sobre os seus trabalhos e a abordar alguns modos de existência da memória.

Assim, 2022 foi o primeiro ano de gravações das narrativas orais, período em que o comportamento social atingiu um patamar mais próximo do que estávamos habituados até o início do surto. A vacinação avançou no país e a Anvisa liberou os autotestes, que passaram a ser comercializados. Especificamente em janeiro daquele ano, no Brasil, ainda enfrentávamos uma onda da variante Ômicron, mas já havia uma queda no número de mortes pelo vírus (BRONZE, 2022). Dispensávamos o uso obrigatório de máscara de proteção, especialmente em ambientes

CIACT/SAD 09

arejados e sem aglomerações. Nesse contexto foi dado o início da série *Cafezeiras*, que contou com três mulheres. Buscando por uma fala atravessada pela ancestralidade, pelos encontros durante uma refeição e pelos objetos de memória, cada convidada imaginou uma mesa de café da tarde servida para si mesma. Um cenário entendido como sendo propício para conversar sobre raízes e afetos, colocados em movimento para se fazer no presente e traçar novos caminhos. Esse ambiente imaginado foi o ensejo que auxiliou a organizar pensamentos, traçar comparações e formar considerações. Um exercício que se repetiu nas séries seguintes, levando em conta cada temática.

As vozes registradas para *Cafezeiras* foram das pesquisadoras Tereza Bruzzi¹, Ethel Mizrahy² e Isabela Prado³. Todas as conversas aconteceram presencialmente em suas respectivas residências, gravadas entre os meses de janeiro e maio de 2022. Em comum, as convidadas refletiram sobre a passagem do tempo, o período de conciliação das vidas doméstica, pessoal e profissional – este na modalidade remota – em tempos de pandemia. Em uma de suas falas, Bruzzi enfatizou sobre os diferentes ritmos da vida e como o isolamento social interferiu na disposição de sair do espaço físico da casa, palco da sua rotina nos dois últimos anos. Acreditava que estávamos passando por uma transformação, em que a importância dos objetos de um lar se potencializava, assim como a amizade dos animais de estimação. “Eu era uma pessoa antes da pandemia. Acho que todos nós morremos num certo aspecto e somos outros nesse contexto da pandemia” (MEMÓRIAS EM TRAVESSIA, 2024), constatou. Ela apresentou como uma de suas questões: “Isso que a gente vai ter que aprender agora... O que vale a pena arriscar?” (idem, 2024). Já Mizrahy, que teve um falecimento na família por Covid-19, abordou questões como responsabilidades individual e social do governo, empatia com o próximo e respeito à ciência. Em meio à ausência de práticas ético-políticas no mundo, também demonstrou indignação com o fato de estarmos em guerra em pleno século XXI. E se perguntou: “O que vai restar da memória desse vírus? Não sei, eu não sei mesmo não” (idem, 2024). Prado, por sua vez, percebeu como a pandemia havia afetado as características básicas principais de cada núcleo familiar e pontuou o

¹ Arquiteta, cenógrafa, figurinista e professora do Teatro Universitário da Escola de Belas Artes da UFMG.

² Doutora em História pela UFMG, onde é coordenadora acadêmica do Cememor da Faculdade de Medicina.

³ Artista visual, pesquisadora e professora do Departamento de Artes Plásticas da Escola de Belas Artes da UFMG.

CIACT/SAD 09

quanto a interconectividade mostrou as diferenças entre interação e socialização. Questionando-se sobre os riscos que estávamos dispostos a correr, concluiu: “E a gente não está voltando para o que a gente era quando tudo parou. Não é uma continuação ‘daquele’ tempo (...) há dois, três anos atrás” (idem, 2024).

Nos meses seguintes à estas conversas – junho e julho de 2022 – houve um crescimento da taxa de transmissão de Covid-19 no país, deixando todos em alerta para a permanência do risco representado pelo vírus (COURA; RESENDE, 2022). Nesse período, ocorreram as gravações da segunda série do projeto, que recebeu o nome de Macramês. Composta por dois convidados, foi pedido para cada um que imaginasse uma peça criada a partir do atar dos nós. Seria levado em conta o pensamento poético da amarração dos fios, das formas entrelaçadas, do processo de transformação desenhado pelos dedos e com sensibilidade; a metamorfose. Em cada nó uma experiência partilhada, um macramê formado por linhas que foram ou permaneceriam presentes naquele momento da vida do convidado ou, ainda, que continuariam permanecendo (se modificando). Assim, as vozes registradas presencialmente para Macramês foram dos pesquisadores Carlos Falci⁴ e Bruno Leal⁵. Tratam-se de falas a respeito dos modos de uso do tempo, do ritmo acelerado dos acontecimentos e da condição de ficar sozinho consigo mesmo. Entre as suas reflexões, Falci pontuou a política brasileira da época, que caracterizou como criminosa. Também, falou sobre a presença da solidão para aqueles que contraíram Covid-19 e o número de mortes no país. Enfatizou o aspecto de sermos seres gregários e o quanto o mundo parecia se esforçar para desaprender isso. Para ele, a pandemia se mostrou como uma oportunidade de repensar comportamentos, mas que, ao que tudo indicava, não soubemos aproveitá-la. Considerando o momento de transição – envolvendo o reencontro com as pessoas, o retorno presencial para os lugares que supostamente conhecíamos e a velocidade dos movimentos do mundo – compartilhou: “Acho que estamos com um longo caminho pela frente para conseguir compreender (o tempo do mundo) e não sei se a Terra está muito a fim de esperar” (MEMÓRIAS EM TRAVESSIA, 2024). Já Leal, disse ter sentido falta de alguns rituais

⁴ Doutor em Literatura pela UFSC. Professor de graduação e pós-graduação da Escola de Belas Artes da UFMG.

⁵ Doutor em Estudos Literários pela UFMG. Professor de graduação e pós-graduação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da mesma instituição.

CIACT/SAD 09

sociais, os acasos que geralmente acontecem ao se movimentar pelas ruas, o inesperado, aqueles encontros não planejados. A pandemia trouxe para nós, segundo ele, uma vida programada e muito pragmática, com compromissos virtuais agendados, eliminando os momentos mais lúdicos e espontâneos. Leal chegou a descrever como foi voltar à frequentar um bar. Ao sentar-se em uma mesa, se emocionou com o simples fato de estar ali entre amigos. “Se eu fosse usar uma palavra, diria assim: o que mais senti falta na pandemia foi encontro”, concluiu (idem, 2024).

Após cinco narrativas orais, houve uma pausa no projeto. O intuito era tanto tentar trazer novos cenários sobre a pandemia, como também buscar outras percepções sobre as experiências. As gravações foram retomadas em 2023, um ano após a flexibilização das medidas de proteção, momento que apresentou menos mortes desde o início da pandemia no Brasil (PODER360, 2023). Assim, de maio a julho deste ano, aconteceu a produção da série *Corporeidades*. Foram incluídas no projeto conversas à distância, no tempo das plataformas conectadas pela internet, tão presentes no isolamento social. A série apostou na ideia de que existiu um trajeto que possibilitou a cada um chegar ao estado daquele momento de ser e, assim, o estudo abria espaço para uma reflexão sobre a consciência da própria corporeidade em um mundo de dispositivos eletrônicos.

As vozes que fizeram parte virtualmente de *Corporeidades* foram dos pesquisadores Cadu Cinelli⁶, Barbara Matias Kariri⁷ e Edna Bravo⁸. Os três participantes abordaram o *home office*, a importância das redes de afeto e a morte muito presente (de conhecidos, amigos e/ou à distância). Cinelli fez colocações a respeito do que ele denominou como processo pandêmico. Falou sobre solidão e solidude, autoconhecimento, o fato de a política brasileira questionar a ciência e, ainda, teceu reflexões sobre o ritmo desenfreado dos acontecimentos que, segundo ele, demonstrava a ansiedade de uma sociedade capitalista. Ponderou: “Eu percebo que a gente ainda não fechou – se é que a gente vai fechar um dia – o luto disso tudo, porque de repente (...) as coisas começaram a reabrir” (MEMÓRIAS EM TRAVESSIA, 2024). Kariri, por sua vez,

⁶ Doutor em Geografia pela UFPR. Artista cênico, educador, têxtil e contador de histórias. Reside em Curitiba/PR.

⁷ Atriz, performer, professora de teatro e gestora no espaço Casa Ninho, em Crato/CE, onde reside.

⁸ Doutora em Sociologia, é mexicana, única estrangeira a participar do projeto. Integra a equipe coordenadora do Grupo de Acompanhamento de Familiares de Desaparecidos, no FLAD.

CIACT/SAD 09

pontuou o cenário das pessoas socialmente vulneráveis no país. Para ela, foram situações invalidadas por uma estrutura social que se viu diante do surgimento de um vírus e do tipo de política em vigor na época, a qual classificou como covarde. Ela tocou em temas como saúde mental e sobre a distância que teve que manter da sua comunidade indígena, lugar que reconhecia como sendo de ligação e cura. Em tom de desabafo, demonstrou sentir alívio por tudo ter ficado no passado: “Eu vejo o meu corpo fazendo o movimento de ‘desrobotizar’ esses gestos. O gesto do tempo inteiro estar limpando” (idem, 2024). Já Bravo, que viajou entre os países Brasil e México durante a pandemia, falou sobre os comportamentos das sociedades que teve contato e sobre questões políticas e econômicas. “O que deixa a pandemia? Eu não vou colocar em termos de coisas boas, coisas ruins, porque principalmente a gente perdeu vidas. (...) perdas muito fortes, não só das vidas de pessoas, mas do que era a nossa dinâmica de vida” (idem, 2024). Além disso, abordou a ideia sobre as experiências terem ciclos: “Acho que estou me aferrando às minhas memórias no Brasil, para me fortalecer no México” (idem, 2024).

Finalmente, ainda no mês de julho de 2023, Lugares foi a quarta série do projeto, com episódio único. Como o próprio nome já sinalizou, o foco foram os lugares que afetam/afetaram o convidado. Não se tratava de buscar por descrições precisas de características geográficas, mas da perspectiva escolhida pelo participante, com os seus tempos e modos de ver e sentir. Era uma proposta de conversa que cabia os locais que compõem o cotidiano ou os momentos singulares, e as relações subjetivas com esses ou outros espaços. Foi nesta atmosfera que o pesquisador Robson Di Brito⁹ participou presencialmente do estudo. Ele pontuou o trabalho na modalidade virtual, os casos muito próximos de mortes e os afetos presentes. Compartilhou: “Até hoje, por exemplo, em lugares muito fechados ou com muita gente, eu fico desconcertado. E eu não era assim” (idem, 2024). Di Brito, que chegou a ter um pensamento utópico ao acreditar em um olhar mais Ubuntu – que, em linhas gerais, diz sobre o próprio bem-estar relacionar-se ao bem-estar do outro – demonstrou desapontamento com a humanidade. Di Brito percebeu que a pandemia não trouxe uma consciência coletiva ao analisar algumas posições de grandes

⁹ Professor voluntário da Educafro Minas e membro do grupo Corpuslab da UEMG. O projeto teve o primeiro contato com Di Brito em junho de 2023, durante o evento CIIACT/SAD 08.

CIACT/SAD 09

empresários ou mesmo as ações mais rotineiras de uma sociedade. Ainda, abordou a questão da suscetibilidade da raça humana em relação à natureza: “Se o planeta Terra quiser, ele acaba com a gente. E ele continua” (idem, 2024).

Após esse olhar panorâmico sobre as contribuições dos pesquisadores, no âmbito dos registros das narrativas orais, conseguimos notar uma presença marcante de relações estabelecidas com a noção de tempo. Nesse movimento de registrar vozes e, simultaneamente, buscar produzir significado, recorro à leitura que Paul Ricoeur (2020a) fez do Livro XI de “Confissões”, lançado no final do século IV por Santo Agostinho (354-430). O trabalho feito por Ricoeur nos elucidava a ideia de que o tempo apenas se torna humano a partir da narrativa. Um caminho que vai ao encontro do projeto: ao ir atrás das diferentes participações, as experiências no contexto pandêmico apresentaram-se organizadas em uma determinada estrutura, que envolveu uma memória individual, as impressões sobre o mundo e, conseqüentemente, sentimentos. Assim, é perceber o tempo pela via dos afetos, que é como Santo Agostinho pensou.

Somos capazes de falar sobre o tempo (linguagem/narrativa) e entendê-lo (o saber intuitivo), mas não podemos medi-lo, pois ele não tem um espaço. Afinal, não conseguimos medir o que não é mais (passado, memória), o que ainda virá (futuro, expectativa) nem aquilo que não permanece (presente, instante sem extensão). Trata-se, portanto, de uma aporia, uma questão insolúvel. Por isso, Santo Agostinho pensou o tempo pela via da percepção. Nós conseguimos compreender o tempo o percebendo, o sentindo, e, por isso, torna-se o caminho viável para buscar medi-lo (RICOEUR, 2020a). Medir no transitar, na passagem – nos tempos que passam – mas sem medir pelo movimento, pois o movimento pode parar e o tempo não. É como pensar em um sujeito adormecido que, parado, não interrompe a continuidade do tempo do mundo externo aos seus sonhos. Nesse sentido, Santo Agostinho percebeu o tempo como uma distensão da alma humana (RICOEUR, 2020a). Ele admitia a alma como um composto imaterial, princípio motor do corpo e sede de todas as faculdades mentais. Se o sentir é do corpo, o entender é da alma. Então os sentidos são utilizados para que a alma tenha acesso ao mundo material. Ao pensar o tempo como uma distensão da alma humana, Santo Agostinho falava da

CIACT/SAD 09

extensão de algo que não tem extensão, por não existir um espaço, como mencionado anteriormente, mas que tem permanência. Daí o projeto considerar a afecção como uma impressão que permanece na alma na medida em que se lembra (RICOEUR, 2020a). A impressão/afecção é aquilo que permanece no atravessamento. É a afecção que Santo Agostinho vai medir quando quer medir o tempo.

Essas considerações sobre o tempo segundo Santo Agostinho são algumas das questões sobre as quais Ricoeur dispôs atenção. Delas, parto do ponto de que a temporalidade de uma experiência é própria do sujeito. O tempo de cada pessoa permanece na memória individual e, simultaneamente, é ele também uma distensão dessa memória. Ora, se o tempo é distensão da alma e é na alma que a memória tem extensão pela via da afecção (RICOEUR, 2020a), é possível pensarmos o tempo de uma determinada experiência segundo a expectativa, o estado do corpo afetado e a memória por ela produzida. Não é a memória em função do tempo, mas o tempo em função da memória. É esta a base teórica para pensar nas contribuições das narrativas orais e imaginar futuros.

Ainda, cabe ressaltar que a expressão memória do futuro, utilizada pelo projeto, foi primeiro utilizada por Wilfred R. Bion, em obras de observação psicanalítica que se organizaram em uma trilogia (BION *apud* TALAMO, 2011). Em uma complexa abordagem, o pensamento bioniano buscou proporcionar ao leitor, a partir da evocação de memórias e pensamentos, atingir a sua própria profundidade emocional. Segundo o autor, ao se ter uma experiência pungente é preciso vesti-la por meio de uma visualidade para, então, torná-la disponível para os pensamentos. Ou seja, encarnar uma emoção para, posteriormente, ser pensada (relação entre emoção e raciocínio). Assim, para esta imagem, será possível acrescentar significados a cada momento que for acessada.

É com esse conjunto de conceitos que examino as experiências do início dos anos 2020. Frente a tudo o que foi exposto, elas podem ser encaradas como um elemento para uma reflexão sob a perspectiva da figura do eu (self) – visto que memória nos torna quem somos – e, em segunda instância, nas possibilidades de formas coletivas de memória – já que os indivíduos não vivem isoladamente e precisam uns dos outros para confirmar recordações (HALBWACHS *apud*

CIACT/SAD 09

SANTOS, 2012). Estar no mundo significa atuar nesse espaço no âmbito da linguagem e as narrativas orais surgem como lugar de um tipo de perspectiva, construída pela afetação das coisas que nos cercam. Podemos encontrar na literatura científica que memória se define pela sua capacidade de reconstrução permanente, como um composto em movimento, sem fixidez, fazendo a ponte entre passado, presente e futuro, em que a memória de um não é a memória de outro – mas pode haver encontros nas diferentes vivências narradas. Assim, o que significa uma memória do futuro após um tanto de coisas aquietadas com o distanciamento social que ocorreu nos anos de 2020 e 2021? Tudo muda e, de repente, mudou demais. E o que sabemos já está posto. O interesse é pelo indeterminado que, muitas vezes, pode ser perdido quando delimitamos uma situação em uma questão objetiva de um trabalho científico. É, ainda, na indeterminação que se encontram as possibilidades de memória; um trabalho sobre o corpo, os objetos, os lugares e os afetos em relação a um tempo, que aqui no caso, é fruto do repentino.

AS IMPRESSÕES QUE FICARAM (POIS NADA É RESOLUTIVO)

Esse estudo partiu da reflexão de cenários na realidade brasileira, que lançou um olhar sobre os períodos de enfrentamento de um cotidiano imposto pela Covid-19 e de posterior afrouxamento das medidas de proteção. O projeto centrou-se em disponibilizar trechos de narrativas orais a partir de conversas semi-estruturadas, que trouxeram abordagens envolvendo as relações com o passado e pensamentos sobre uma “travessia” – memórias individual e do porvir. É importante notar o tensionamento de analisar os desafios trazidos pela pandemia enquanto ainda estava sendo vivenciada, mesmo não mais em seu estado mais crítico. Foram, portanto, registros atravessados pela construção do próprio objeto de estudo a cada nova narrativa oral, em um constante processo de produção de memória. Nesse exercício, houve o entendimento de que algumas memórias pareciam ser irrecuperáveis diante toda a complexidade dos anos 2020 e 2021.

Frente ao material audiovisual, chamo a atenção para o fato de que, ao buscar traçar elementos que se mostraram convergentes nas diferentes vozes, cada convidado se colocou

CIACT/SAD 09

ocupando um lugar de privilégio. Isso devido à possibilidade de trabalho à distância que permitiu a preservação da própria vida, dado o alto potencial de contágio do vírus no ápice da pandemia. Essa condição acaba por ressaltar outras duas questões. O primeiro ponto é a presença de uma limitação no presente estudo, visto a homogeneidade no conjunto de narrativas orais registradas. A especificidade do contexto estudado se deu, sobretudo, a partir dos convites aceitos e da disponibilidade das pessoas em se colocarem abertas para uma reflexão de um projeto até então em desenvolvimento. A maior parte dos participantes abriram as portas de suas casas e todos compartilharam sentimentos. Em outras palavras, dispuseram-se a dividir histórias pessoais e batalhas individuais e internas. Em um segundo momento, a própria circunstância resultante de uma vida profissional virtual, acarretou complicações específicas e, assim, cada convidado contribuiu com narrativas que trouxeram percursos singulares que se encontram na sobrecarga de funções e mistura de afetos, aspectos predominantes na época. Essas indicações influenciam diretamente no desenho das experiências atravessadas por fatos, subjetividades e impressões traumáticas que ressoam e poderão caracterizar uma memória do futuro. Se, segundo Ricoeur, memória e imaginação trabalham juntas (RICOEUR, 2007), no limiar da memória entre conservação e criação, cada voz parte da sua forma de existência. Sem uma absolutização, que caracteriza a noção de acontecimento histórico (RICOEUR, 2020b), o intuito é ingressar em um horizonte de expectativas.

Tempo, conciliação e encontro (incluindo o fortuito) são palavras presentes em todas as vozes, junto a uma sensação de se "relocalizar" nos lugares, nas companhias, na sociedade. Se por um lado somos seres sociais que buscamos naturalmente estar em companhia de outras pessoas, paradoxalmente passamos a manifestar uma certa dificuldade de adaptação ao mundo externo convulsionado. Houve uma ruptura de uma dinâmica de vida que deu espaço para uma outra, ambas ligadas a um imediatismo, desembocando em uma espécie de retorno como processo automático. As narrativas orais foram, assim, permeadas pelo estado de espírito de cada voz, o que influenciou diretamente na construção das informações compartilhadas sobre o passado e a condição presente nos encontros. Porém, ao refletir sobre as experiências, esse olhar não é uma repetição. O ato de narrar é uma possibilidade de rever algo que, então, permite

CIACT/SAD 09

relançar outras memórias e, conseqüentemente, criar outros sentidos – inclusive sobre o futuro.

Ao considerar a disposição emocional das vozes, remeto ao tempo vivido, da alma, tratado por Santo Agostinho. Distinto do tempo objetivo, coletivo e material, como assim nos mostra o calendário, o tempo da alma permite abrir futuros diferentes. Mesmo que as narrativas orais tenham sido marcadas pela possibilidade de percorrer o tempo graças aos acontecimentos datados, que organizam o mundo e nos faz transitar do presente para o passado e vice-versa, são intrínsecas à elas a criação de imagens para explicar as coisas, seja devido aos eixos temáticos propostos, seja pelo próprio movimento da memória de rever lugares. A atividade imaginativa é um dos aspectos que articula a nossa relação com o mundo. Se uma memória é capaz de falar sobre um passado ao mesmo tempo que possibilita imaginar futuros, ela pode se apoiar nessas imagens criadas. E, ainda, ressalto, a temporalidade das coisas que passaram é própria do sujeito (memória individual). Um tempo em função da memória, esta que ganha extensão pela via dos afetos associados às representações na consciência e que podem dar significado.

O mesmo pode ser pensado quando consideramos os modos de registros das vozes, a manipulação das imagens e informações, as escolhas e combinações para construir poéticas visuais (já que optei por obras audiovisuais). Há uma narrativa paralela à própria fala de cada convidado, que coloca o editor de imagem em uma posição de produtor de uma outra ordem temporal. Esses entrelaçamentos são camadas imaginativas da memória. Assim, a partir dessa leitura sobre o trabalho desenvolvido, caracterizar algumas das memórias que estamos produzindo para o futuro parte de aspectos emocionais e identitários.

Se a humanidade tem a tendência de projetar para o amanhã cenários baseados no que experiencia hoje, podemos considerar que estamos distantes de uma metamorfose. Afinal, as vivências que construíram as nossas memórias até então, não sinalizam construções de memórias do futuro tão distintas. Não se trata necessariamente de uma repetição da História, mas a falta de uma busca de senso coletivo. Seja a crise global de saúde mental advinda do cenário pandêmico, a crise climática, os conflitos armados e o aumento da fome no mundo, ou mesmo as negociações rotineiras entre cidadãos – como o convívio em um transporte coletivo público, as informações errôneas veiculadas nas mídias sociais e as relações conflitantes nos ambientes de

CIACT/SAD 09

trabalho – as catástrofes atuais são numerosas. As experiências do início dos anos 2020 não foram suficientes para alterar a forma como as sociedades como um todo atuam no mundo. Não há novidade nessa constatação, mas, se memória pode ser entendida como aquilo que somos, a perspectiva de construção de memórias do futuro atrela-se às dinâmicas de interações com essas realidades que não praticam uma ação modificadora.

A Covid-19 não desapareceu. Mesmo com um avanço de uma cobertura vacinal e queda na intensidade de casos e mortes, nós apenas passamos a conviver com o vírus e suas mutações de formas diferentes. Os alertas são para pandemias futuras, sobretudo diante do comportamento das sociedades em relação aos recursos naturais e suas consequências. Com isso, o projeto buscou instigar questionamentos para que nenhuma informação se mostrasse taxativa, a partir do corpo que somos ou estamos, e compreender as fragilidades e potências das experiências para a relação humana com o mundo.

REFERÊNCIAS

- GONDAR, Jô. Memória do futuro. *Revista Debates*, 27(2), 2024. p. 12-23. Disponível em: <<https://seer.unirio.br/revistadebates/article/view/12883>>. Acesso em: 11/04/2024.
- KRENAK, Ailton. *O amanhã não está à venda*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.
- RICOEUR, Paul (2000). *A memória, a história e o esquecimento*. Campinas, SP: Unicamp, 2007.
- RICOEUR, Paul (1983). *Tempo e narrativa*. v. 1. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2020a.
- RICOEUR, Paul (1991). *Tempo e narrativa*. v. 3. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2020b.
- SANTOS, Myrian S. *Memória coletiva e teoria social*. Coimbra: IUC/Annablume, 2012.
- SELIGMANN-SILVA, M. Testemunho e a política da memória: o tempo depois das catástrofes. *Projeto História*, São Paulo, 30, 2005. p. 71-98. Disponível em: <<https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/2255>>. Acesso em: <11/03/2024>.
- TALAMO, Parthenope Bion. Uma memória do futuro sua relevância clínica. *J. Psicanálise*. v. 44, 2011. p. 141-146. Disponível em <<https://livrariadopsicanalista.com.br/site/produtos/1055056-jornal-de-psicanalise-v-44-no-80-p-or-que-j.html>>. Acessos em: <11/03/2024>.
- THOMPSON, Paul. *A voz do passado*. São Paulo: Paz e Terra, 1992.

ARTIGOS EM PORTAIS DE NOTÍCIAS

- BRONZE, Giovanna. Mesmo com alta de casos, Brasil registra queda na taxa de letalidade por Covid-19. *Website da CNN Brasil*. Disponível em:

CIACT/SAD 09

- <<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/mesmo-com-mais-casos-brasil-registra-queda-na-taxa-de-letalidade-por-covid-19/>>. Acesso em: <11/03/2024>.
- COURA, Alícia; RESENDE, Arthur. Quarta onda da Covid-19 está chegando ao Brasil? *Website da UFMG*. Disponível em: <<https://ufmg.br/comunicacao/noticias/quarta-onda-da-covid-19-esta-chegando-ao-brasil>>. Acesso em: <15/03/2024>.
- FURONI, Evandro *et al.* Brasil ultrapassa a marca de 600 mil mortes pela Covid-19. *Website da CNN Brasil*. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-ultrapassa-a-marca-de-600-mil-mortes-pela-covid-19-segundo-dados-da-cnn/>>. Acesso em: <11/03/2024>.
- PODER360. *Website do Poder360*. Disponível em: <<https://www.poder360.com.br/coronavirus/brasil-tem-702-907-mortes-por-covid-e-376-milhoes-de-casos/>>. Acesso em: 15/03/2024.
- WEBSITES:**
- BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS. Disponível em: <<http://thebulletin.org/>>. Acesso em: <15/04/2024>.
- CORONAVÍRUS – SES-MG. Disponível em: <<https://coronavirus.saude.mg.gov.br/boletim>>. Acesso em: <11/03/2024>.
- MEMÓRIAS EM TRAVESSIA. Disponível em: <<https://www.memoriasemtravessia.com.br/>>. Acesso em: <21/04/2024>.

Como citar este texto:

ALMEIDA, Cristina H. Memórias em Travessia: diálogos sobre processos afetivos, ressonâncias e movências. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-16.